

É POSSÍVEL O INDIVÍDUO DIAGNOSTICADO COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) TER UMA VIDA NORMAL EM SOCIEDADE?

BENEDITO, Ana Déborah de Freitas¹
SOUSA, Carmem Jordana Gonçalves de²
SOUSA, Fabiana Stasiak da Silva³
SOUSA, Caren Nádia Soares de⁴

RESUMO

O objetivo deste trabalho é, abordar sobre o diagnóstico tardio do Transtorno do Espectro Autista, entender e averiguar suas decorrências na vida do paciente adulto.

Essa pesquisa foi com base nos dados e informações do Instituto Neuro Saber, que reúne grandes especialistas para gerar o melhor conteúdo sobre o TEA..

Apesar de ser um assunto bem comum e que exista inúmeros casos de pessoas que descobrem esse transtorno tardiamente não é bem abordado com relação a pesquisas como deveria ser, pois os profissionais focam mais no diagnóstico infantil, e isso acaba afetando de uma forma negativa a vivência do paciente que descobre seu transtorno na fase adulta.

Palavras-chave: Autismo tardio. Adulto. Transtorno do Espectro Autista.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho abordaremos o autismo descoberto na fase adulta pois é um tema pouco comentado. Analisaremos o porquê de um diagnóstico tardio e o que altera na vida do paciente que após essa descoberta busca acompanhamento adequado não só para conviver em sociedade mas também como autoconhecimento para enfrentar as dificuldades do dia a dia.

O autismo em adultos pode parecer improvável, mas é bastante possível que as pessoas cheguem à fase adulta e não saibam que convivem há anos com o TEA (Transtorno do Espectro Autista). Isso se deve ao fato de esses indivíduos não manifestarem características moderadas ou severas do distúrbio.

Portanto, analisaremos os tópicos seguintes baseando-se em pesquisas científicas e bibliográficas para que possamos compreender de fato o que é o TEA (Transtorno do Espectro Autista) na fase adulta e como os indivíduos lidam com essa situação após o diagnóstico.

¹Discente do curso de Enfermagem.

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: jordananatarias15s2@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem. E-mail: fabianastasiakssousa@gmail.com

⁴Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo onde analisaremos os tópicos seguintes baseando-se em pesquisas científicas e bibliográficas para que possamos compreender de fato o que é o TEA (Transtorno do Espectro Autista) na fase adulta e como os indivíduos lidam com essa situação após o diagnóstico.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O TEA (Transtorno do Espectro Autista) nada mais é que um distúrbio do neurodesenvolvimento designado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit na comunicação entre outros. A descoberta desse transtorno tardio faz com que o indivíduo muitas das vezes não aceite diagnóstico de forma natural por haver muitos preconceitos com relação a esse transtorno, isso influencia negativamente para que o paciente não busque por ajuda, como por exemplo, terapias.

Já o indivíduo que após ser diagnosticado com o TEA que busca por ajuda, ele tem grandes chances de se desenvolver melhor na sociedade pois, as terapias auxiliam as pessoas a se tornarem mais independente e melhorar sua qualidade de vida em âmbito social.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contudo, após toda uma análise da pergunta inicial de como seria possível o indivíduo diagnosticado TEA ter uma vida normal em sociedade, chegamos a conclusão de que irá depender de qual nível esse indivíduo se encaixa, pois independente do grau de TEA mas com o acompanhamento adequado para este se auto conhecer é possível sim ter um convívio em sociedade desenvolvendo assim atividades típicas de qualquer ser humano.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO NEURO SABER. **Autismo na vida adulta:** o que é preciso saber? Londrina Paraná, 14 de Agosto de 2018. Disponível em: <https://institutoneurosaber.com.br/autismo-na-vida-adulta-o-que-e-preciso-saber/#>. Acesso em: 22 set. 22

MENEZES, Michelle Zaíra Maciel. **O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista na fase adulta.** Belo Horizonte, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/35946/1/O%20DIAGNÓSTICO%20DO%20TRANSTORNO%20DO%20ESPECTRO%20AUTISTA%20NA%20FASE%20ADULTA>. Acesso em: 22 set. 22